

MEIOSIS PATHOLOGY AND ITS COMPLICATIONS!

MEYOZ PATOLOGIYASI VA UNING ASORATLARI!

Tilavoldiyeva Dilafro'z Xabibiddin qizi

*“Central Asian Medical University” Tibbiyot instituti Tibbiy biologiya.Umumiy genetika
fani assistenti*

Alijonov Ne'matillo Mirzohidjon o'g'li

Davolash yo'nalishi 1-kurs 2023- guruh talabasi

Husanboyeva Sarvinoz Husniddin qizi

Davolash yo'nalishi 1-kurs 2023- guruh talabasi

(Uzbekistan)

***Kalit so'zlar:** xromosoma, mikrocefaliya, Galaktozemiya, Klaynfelter sindromi, Poliplodiya, Edvars, Patau va Teyner- Shereshevskiy sindromi.*

Xromosomalarning strukturaviy rearrangementlari, har qanday turdagi, berilgan xromosomadagi (qisman monosomiya) yoki ortiqcha (qisman trisomiya) materialning etishmasligi tufayli organizmning rivojlanishida tebranishlarga olib keladi. Masalan, Y xromosoma yo'qligida X polizomiya. Bunday organizmlarda xromosoma to'plami 47.XXX mavjud bo'lib, tashqi tomondan ayollar normal ko'rinsa-da va ular unumdor bo'lsa-da, aqliy orqaga qaytadi.

Meyozning asosiy patologiyasi:

- **Birlamchi**
- **Ikkilamchi**
- **Oliy bo'lishi** mumkin.

Birlamchi – oddiy karyotip bo'lgan shaxslarda uchraydi .Misol: Poliplodiya – buirsio'zgarishbo'lib, xromosomalar to'plaminin gsoni bir necha marta ko'payadi. Anafazada bivalentlar ajralishining buzilishi kuzatiladi va ikkala xromosoma ham bir hujayraga o'tadi, bu esa ma'lum bir hujayradagi xromosomalarning ko'pligiga, boshqasida esa kamchilikka olib keladi. Bolalar har doim ikkala ota-onaga o'xshaydi. Chunki har bir hujayrada ikkita xromosoma to'plami, ikkita gen to'plami, bitta onalik va bitta otalik mavjud.

Ikkilamchi – farqlanmaslik karyotipda bir xromosomaning ortiqcha (trisomiya) bo'lgan shaxslarda gametalarda kuzatiladi. (Misol: Daun sindromi – trisomiya 21; Edvarssindromi – trisomiya 18; Patausindromi – trisomiya 13; Tyoner-Shereshevskiysindromi 45-xromosomatrisomiyalari.) Natijada meyoziy paytida ikkala bivalent va bir tomonlama hosil bo'ladi. Autosomalarning shikastlanmaganligi sababli yuzaga keladigan barcha sindromlardan eng keng tarqalgan patologiya Daun kasalligi (autosomal uchun barcha trisomiyalarning 95%). Daun kasalligida trisomiya 21 kuzatiladi. Kasallikning klinik belgilari qisqa bo'yli, keng yumaloq yuz, tor ko'z yoriqlari, yarim ochiq og'iz va bo'yalgan ko'zlar. Yangi tug'ilgan chaqaloqlarning rivojlanishida tug'ma nuqsonlar sabablarini tahlil qilishda qisman trisomiyalar va qisman monosomiyalar aniqlanadi. Xromosomalarning har birining genlaridagi muvozanatsizlik yangi tug'ilgan chaqaloqlarda aniq xususiyatlar ko'rinishida namoyon bo'ladi. Masalan, 5-xromosomaning qisqa qo'lining qisman monosomiyasi "mushukning yig'i" sindromi deb ta'riflangan patologiyani beradi. Bunda pastki jag' va laringa rivojlanishida anormalliklar mavjud bo'lib, u ovozning xarakterli o'zgarishi, shuningdek, mikrocefaliya, yurak nuqsonlari, to'rt barmoqli va boshqalar bilan birga kechadi. Jinsiy xromosomalar ixtilof qilmaganda, sindromlar guruhi shakllanadi, ular uchun klinik nuqtai nazardan jismoniy nuqsonlar bilan birga aqliy va jinsiy kam rivojlanganlik eng xarakterli hisoblanadi. Masalan, Turner-Shereshevskiy sindromi misolida ayol bemor (genotip OC) rivojlanish kechikishi (qisqa bo'yli), jinsiy infantilizm, bepustlik, ba'zan aqliy retsidiv, yurak nuqsonlari va boshqalar borligi aniqlangan.

Trisomiya X (GENOTIP XXX) bilan birga bo'lgan ayol aqliy tirishqoqlikka ega va jismoniy rivojlanishning buzilishiga ega. Klinefelter sindromida (genotip XXY) yoki Klinefelter sindromidan tashqarida (XXXY) mos ravishda uzun oyoq-qo'llari, testikulyar gipoplaziya, ikkilamchi jinsiy xususiyatlarning kam rivojlanganligi, bepustlik, antisosial xulq-atvoriga moyilligi yuqori bo'ladi.

Uchinchidan - xromosomalarning tarkibiy qayta tuzilishiga ega bo'lgan shaxslarda, masalan, translokatsiyalarda kuzatiladi. (Misol: Klaynfeltersindromi 47 XXY; Galaktozemiya). Xromosomalarning bo'lmasligi organizmning hayotiyligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Xromosomalarning strukturaviy rearrangementlari, har qanday turdagi, berilgan xromosomadagi (qisman monosomiya) yoki ortiqcha (qisman trisomiya) materialning etishmasligi tufayli organizmning rivojlanishida tebranishlarga olib keladi. Masalan, Y xromosoma yo'qligida X polizomiya. Bunday organizmlarda xromosoma to'plami 47.XXX mavjud bo'lib, tashqi tomondan ayollar normal ko'rinsa-da va ular unumdor bo'lsa-da, aqliy orqaga qaytadi. Klaynfelter sindromida (47,XX) erkakning ba'zi ikkilamchi ayol pod xarakteristikasi bor, bepusht, moyaklar notekis rivojlangan, yuz tuklari kam, ba'zan sut bezlari rivojlanadi, odatda pastprenatal) davr, shuningdek tug'ilgandan keyin (tug'ilgandan keyingi davr), urg'ochi tug'ilgandan keyin tuxum hosil qilmaydi. Biroq, prenatal davrning oxiriga kelib, urg'ochilar ko'p sonli oositlarni (masalan, sigirlarda, o'n minglab) to'playdi va ularning ozgina qismi etuk bo'lib, avlodlarning rivojlanishiga olib keladi. Urug'lantirish haploid sperma va tuxumning birlashishi va diploid hujayraning shakllanishi, embrionning rivojlanishiga olib keladigan zigotdan keyin sodir bo'ladi. Ona va otaning xromosomalarini o'z ichiga olgan embrion hujayralari bo'linib ketgach, genetik ma'lumot yangi organizmning barcha hujayralariga o'tkaziladi.

FOYDALANGAN ADABIYOTLAR:

1. TBBIIY BIOLOGIYA(NISHONBOYOV .K.N, XOLIQOV .P.X,)
2. A.G'AFUROV, A.ABDUKARIMOVA , J. TOLIPOV, O.ISHANKULOV, M.UMARALIYEV,I.ABDURAXMONOVA.2017-YIL.1-NASHRIYOT.
3. Internet materlari;
<https://studfile.net/preview/7901192/page:4/>
https://med.medic.studio/veterinariya_727/patalogii-meyoza-mitoza.html